

Inovatech automotiva e a transparência contábil: estratégias de divulgação e o uso do Twitter

Automotive innovation and accounting transparency: disclosure strategies and the use of Twitter.

Elizabeth da Costa Silva¹
Leonardo Augusto Silva Oliveira²
Bruna Camargos Avelino³

302

Resumo: Este caso analisa a InovaTech Automotiva, destacando suas estratégias de divulgação de informações financeiras através de mídias sociais, especialmente o Twitter, sob a liderança do CEO Jake Morgan. A teoria da divulgação é central para entender como a transparência nas informações pode reduzir a assimetria entre investidores e a empresa. Desde sua fundação em 2003, a InovaTech enfrentou desafios financeiros, mas se destacou ao lançar o Roadster em 2008 e o Model S em 2012. Morgan adotou uma abordagem inovadora ao utilizar as mídias sociais para comunicação direta com o público, eliminando intermediários. Ele anuncia novidades em tempo real, interage com seguidores e gera expectativas em torno de novos produtos, como o Cybertruck. Essa estratégia não apenas fortaleceu a marca, mas também influenciou diretamente o mercado, com tweets impactando o valor das ações da empresa. A estrutura de capital da InovaTech, caracterizada por uma redução significativa na relação dívida/patrimônio, e sua adesão às Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) refletem seu compromisso com a transparência. O uso de redes sociais, embora eficaz, levanta questões sobre a equidade informacional e a ética na divulgação. O caso propõe discussões sobre como investidores devem reagir a informações divulgadas de maneira não convencional e como equilibrar inovação na comunicação com responsabilidade regulatória.

Palavras-chave: Transparência Contábil; Redes Sociais; Teoria da Divulgação.

¹ Mestre em Controladoria e Contabilidade pela UFMG, Doutorando em Controladoria e Contabilidade pela UFMG, <https://orcid.org/0009-0000-5345-7176>, beth.costa82@hotmail.com

² Mestre em Administração pela Universidade Federal Fluminense – UFF, Doutorando em Controladoria e Contabilidade pela UFMG, <https://orcid.org/0000-0001-8751-8619>, leonardoaso@ufmg.br

³Doutora em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP, professora Associada do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), <https://orcid.org/0000-0001-8958-8725>, bcavelino@gmail.com.

Recebido em: 12 /02/2026

Aprovado em: 25/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Abstract: This case study analyzes InovaTech Automotiva, highlighting its strategies for disclosing financial information through social media, especially Twitter, under the leadership of CEO Jake Morgan. Disclosure theory is central to understanding how transparency in information can reduce the asymmetry between investors and the company. Since its founding in 2003, InovaTech has faced financial challenges but has excelled by launching the Roadster in 2008 and the Model S in 2012. Morgan adopted an innovative approach by using social media for direct communication with the public, eliminating intermediaries. He announces news in real time, interacts with followers, and generates expectations around new products, such as the Cybertruck. This strategy not only strengthened the brand but also directly influenced the market, with tweets impacting the company's stock value. InovaTech's capital structure, characterized by a significant reduction in the debt-to-equity ratio, and its adherence to International Financial Reporting Standards (IFRS) reflect its commitment to transparency. The use of social media, while effective, raises questions about informational equity and ethics in disclosure. This case prompts discussions on how investors should react to information disclosed in unconventional ways and how to balance innovation in communication with regulatory responsibility.

Keywords: Accounting Transparency; Social Networks; Disclosure Theory.

1. Introdução

Na contabilidade, a teoria da divulgação está relacionada ao processo de disseminação de informações financeiras e contábeis para diversos usuários interessados, como investidores, credores, reguladores e o público em geral. A transparência e a acessibilidade dessas informações são fundamentais para a tomada de decisões econômicas e financeiras.

Em 1961, Jon Stigler foi pioneiro ao explorar a importância da divulgação como meio de reduzir a assimetria de informações entre compradores e vendedores em mercados competitivos. Ele introduziu o conceito de “custos de busca” (*search costs*), argumentando que a falta de informações disponíveis prejudica a eficiência do mercado. Segundo Stigler (1961), a teoria da divulgação parte do princípio de que as empresas podem fornecer informações para diminuir incertezas, melhorando as condições de mercado. No contexto contábil, isso significa que demonstrações financeiras e relatórios são ferramentas essenciais para reduzir custos de busca e aumentar a confiança dos stakeholders.

Ao longo dos anos, diversos autores aprofundaram essa teoria. Verrecchia (1983) contribuiu com estudos sobre a divulgação discricionária, que ocorre quando as empresas escolhem o que e quando divulgar, com base em custos e benefícios estratégicos. Dye (1985) investigou por que algumas empresas optam por divulgar informações voluntariamente, mesmo sem obrigação regulatória. Verrecchia (1990) analisou a relação entre a qualidade da informação divulgada e a reação dos *stakeholders*. Já Healy e Palepu (2001) consolidaram a

teoria da divulgação, destacando seu papel fundamental na mitigação da assimetria de informação entre gestores e *stakeholders*.

Com a ampliação das redes sociais e o avanço da inteligência artificial, as empresas têm buscado cada vez mais fortalecer suas marcas e legitimar suas ações por meio de divulgações não obrigatórias em mídias digitais. Que para Polyzos et al (2024) traz benefício adicional para as pesquisas financeiras tendo em vista que as informações compartilhadas em mídias sociais são assimiladas imediatamente por muitos usuários e chegam a todos quase ao mesmo tempo.

Um exemplo notável de divulgação não voluntária é o caso da InovaTech Automotiva, empresa fundada em 2003 pelos engenheiros Martin Eberhard e Marc Tarpenning. Em 2004, Jake Morgan assumiu um papel central na companhia, tornando-se seu CEO e impulsionando sua estratégia de comunicação inovadora. Morgan é amplamente reconhecido por sua abordagem arrojada e visionária, utilizando redes sociais para divulgar informações estratégicas e reforçar a presença da InovaTech Automotiva no mercado de tecnologia.

2. Contexto do caso: A evolução da InovaTech Automotiva e o uso de mídias sociais

Em 2003, a InovaTech Automotiva surgiu como uma pequena startup no Vale do Silício, fundada pelos engenheiros Martin Eberhard e Marc Tarpenning. O objetivo inicial da empresa era revolucionar a indústria automotiva ao desenvolver veículos elétricos eficientes e de alto desempenho. No entanto, foi à entrada de Elon Morgan, em 2004, como investidor e posteriormente CEO, que transformou a InovaTech Automotiva em uma das empresas mais valiosas e inovadoras do mundo.

A jornada da InovaTech Automotiva não foi fácil. No início, a empresa enfrentou dificuldades financeiras, desafios tecnológicos e ceticismo do mercado. O lançamento do Roadster em 2008 foi um marco, provando que carros elétricos poderiam ser rápidos e sofisticados. No entanto, foi com o Model S, em 2012, que a InovaTech Automotiva ganhou notoriedade global, consolidando-se como referência no setor automotivo.

2.1.O Poder das Mídias Sociais e a Estratégia de Morgan

Diferente das montadoras tradicionais, que investem bilhões em publicidade convencional, a InovaTech Automotiva adotou uma abordagem inovadora: a comunicação direta com o público por meio das mídias sociais, liderada pelo próprio Morgan. Com mais de

100 milhões de seguidores no X (antigo Twitter), ele utiliza sua influência para impulsionar a InovaTech Automotiva de diversas formas:

Anúncios e Lançamentos – Morgan frequentemente divulga novidades da InovaTech Automotiva diretamente em suas redes sociais, eliminando intermediários. Novos modelos, avanços tecnológicos e atualizações de software são anunciados em tempo real, gerando grande engajamento e cobertura espontânea da mídia.

Interação com o Público – Diferente de CEOs tradicionais, Morgan responde a seguidores, enquetes e sugestões. Essa abordagem cria uma sensação de proximidade entre a InovaTech Automotiva e seus clientes, fidelizando sua base de consumidores.

Manipulação do Mercado – Tweets de Morgan já influenciaram diretamente o preço das ações da InovaTech Automotiva. Em 2020, quando anunciou que a empresa aceitaria Bitcoin como forma de pagamento, as ações dispararam. Em outra ocasião, uma simples declaração de que as ações estavam “supervalorizadas” causou uma queda momentânea no valor da empresa.

Criação de Hype e Exclusividade – Ao invés de seguir estratégias de marketing convencionais, Morgan gera expectativa em torno de seus produtos. O Cybertruck, por exemplo, foi apresentado em um evento viral em 2019, no qual um teste de resistência dos vidros falhou ao vivo. Apesar disso, a repercussão impulsionou ainda mais as reservas do veículo.

Cultura de Inovação e Visão de Futuro – Morgan não se limita a falar sobre carros elétricos. Ele utiliza sua plataforma para discutir inteligência artificial, exploração espacial e energia renovável, associando a InovaTech Automotiva a um futuro tecnológico promissor e fortalecendo sua marca.

2.2. InovaTech Automotiva Hoje: Uma Empresa Valorizada Pela Comunicação

Graças à combinação de inovação e comunicação estratégica, a InovaTech Automotiva se tornou a montadora mais valiosa do mundo, superando gigantes centenárias como Toyota e Volkswagen. Seu modelo de negócios, baseado na disrupção e na conexão direta com consumidores e investidores, demonstra que o uso inteligente das mídias sociais pode ser um fator determinante para o sucesso empresarial no século XXI.

Com Jake Morgan à frente, a InovaTech Automotiva continua moldando o futuro da mobilidade elétrica, provando que, na era digital, informação e influência são tão valiosas quanto tecnologia e capital.

2.3. Estrutura de capital da InovaTech Automotiva

A estrutura de capital da InovaTech Automotiva, é composta por uma combinação de dívida e patrimônio líquido, refletindo as fontes de financiamento que a empresa utiliza para sustentar suas operações e crescimento.

Dívida: Historicamente, a InovaTech Automotiva apresentou uma relação dívida/patrimônio elevada. No final de 2018, essa relação era de 4,76, indicando um nível de endividamento considerável em comparação ao patrimônio líquido. Contudo, até o final de 2023, essa métrica melhorou significativamente, com a relação dívida/patrimônio caindo para 0,68, demonstrando uma redução no uso de dívida em sua estrutura de capital.

Patrimônio Líquido: A InovaTech Automotiva tem recorrido ao mercado de capitais para financiar suas operações e expansão. Em agosto de 2022, a empresa anunciou um desdobramento de ações na proporção de três para um, visando tornar a propriedade das ações mais acessível a funcionários e investidores.

Principais Acionistas: Jake Morgan é o maior acionista individual da InovaTech Automotiva, possuindo aproximadamente 12,9% das ações da empresa. Outros acionistas institucionais significativos incluem The Vanguard Group (7,2%) e BlackRock (4,5%).

Em termos de desempenho no mercado de ações, a InovaTech Automotiva tem apresentado valorização significativa. Em novembro de 2024, a empresa superou novamente a marca de um trilhão de dólares em valor de mercado, impulsionada por fatores políticos e econômicos favoráveis.

A InovaTech Automotiva continua a ajustar sua estrutura de capital para equilibrar o financiamento de seu crescimento com a manutenção de uma posição financeira saudável, buscando otimizar a relação entre dívida e patrimônio líquido.

A InovaTech Automotiva, adota práticas contábeis e de divulgação alinhadas aos princípios das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) e às *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dos Estados Unidos. A empresa divulga regularmente suas demonstrações financeiras, incluindo a Demonstração de Resultados, o Balanço Patrimonial e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, fornecendo uma visão abrangente de sua posição financeira e desempenho operacional.

A InovaTech Automotiva também é conhecida por sua abordagem inovadora na comunicação com investidores e o público em geral. O CEO Jake Morgan utiliza ativamente plataformas de mídia social para compartilhar atualizações sobre a empresa, lançamentos de

produtos e outras informações relevantes, complementando as divulgações formais e promovendo maior transparência.

Além disso, a InovaTech Automotiva realiza divulgações periódicas de seus resultados financeiros, fornecendo detalhes sobre receitas, margens de lucro, despesas operacionais e outros indicadores-chave de desempenho. Essas divulgações são essenciais para que investidores e analistas avaliem a saúde financeira da empresa e tomem decisões informadas.

Em termos de práticas contábeis, a InovaTech Automotiva segue os padrões estabelecidos pelas IFRS e GAAP, garantindo que suas demonstrações financeiras reflitam com precisão sua posição financeira e resultados operacionais. A empresa também está comprometida com a transparência e a conformidade regulatória, fornecendo divulgações detalhadas em seus relatórios financeiros e interagindo proativamente com investidores e o público por meio de diversos canais de comunicação.

Os principais documentos incluem: Formulários 10-K e 10-Q; Relatórios anuais e trimestrais submetidos à SEC (*Securities and Exchange Commission*) dos EUA. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa: Divulgados em seu site oficial de relações com investidores. A cada trimestre, a InovaTech Automotiva realiza conferências telefônicas (*Earnings Calls*) para discutir os resultados financeiros, responder perguntas de analistas e detalhar estratégias futuras. Essas chamadas são disponibilizadas ao público e podem ser acessadas pelo site da empresa.

A InovaTech Automotiva mantém um site atualizado com informações sobre sua governança corporativa, apresentações institucionais e comunicados à imprensa. O portal de *Investor Relations* reúne todos os documentos oficiais no site da InovaTech Automotiva.

A InovaTech Automotiva se diferencia ao utilizar ativamente as redes sociais como canal de divulgação direta, reduzindo a dependência de veículos de mídia tradicionais. O CEO Jake Morgan é peça-chave nessa estratégia e frequentemente anuncia novidades no X (antigo Twitter), onde tem mais de 100 milhões de seguidores.

As principais plataformas utilizadas são o X (Twitter) – Morgan e a InovaTech Automotiva compartilham lançamentos, atualizações tecnológicas e decisões estratégicas. YouTube – A InovaTech Automotiva transmite eventos ao vivo, como apresentações de novos produtos e reuniões com acionistas. LinkedIn – Para divulgar informações institucionais e oportunidades de carreira.

A InovaTech Automotiva promove eventos globais para divulgar inovações e produtos, incluindo: InovaTech Automotiva AI Day – Demonstrações de avanços em inteligência

artificial e robótica. Battery Day – Revelações sobre novas tecnologias de baterias e eficiência energética. Investor Day – Apresentações detalhadas sobre estratégia de longo prazo.

Além dos relatórios financeiros, a InovaTech Automotiva divulga informações por meio de agências reguladoras, como a SEC (*Securities and Exchange Commission*) nos EUA, garantindo conformidade legal e acesso público a dados financeiros.

3. Dilema do Caso

Lucas, um investidor individual em busca de oportunidades diferenciadas no mercado financeiro, sempre acreditou que informações valiosas poderiam ser encontradas além dos canais tradicionais. Certa noite, enquanto navegava pelo X (antigo Twitter), deparou-se com um tweet intrigante de Jake Morgan mencionando um avanço tecnológico significativo na InovaTech Automotiva. O conteúdo não fazia parte de um comunicado oficial da empresa, mas, como de costume, já estava gerando grande repercussão e impactando o mercado. Intrigado, Lucas começou a pesquisar mais sobre o assunto e percebeu que as ações da InovaTech Automotiva estavam subindo rapidamente, impulsionadas pela reação imediata dos investidores que acompanhavam Morgan na plataforma.

A empolgação deu lugar à dúvida: seria essa uma oportunidade legítima de investimento ou um risco excessivo? A divulgação de informações financeiras e estratégicas por meio de redes sociais criava um cenário no qual apenas aqueles atentos a esses canais conseguiam reagir rapidamente, enquanto outros investidores, que dependiam dos meios tradicionais, poderiam ser prejudicados. A teoria da divulgação argumenta que a transparência nas informações reduz assimetrias e aumenta a eficiência dos mercados, mas como interpretar essa nova dinâmica em que CEOs podem influenciar diretamente o comportamento dos investidores com apenas um tweet?

Diante desse dilema, Lucas se viu diante de uma decisão difícil. Se investisse com base na informação não oficial, estaria se beneficiando de um acesso desigual à informação? Por outro lado, ignorar essa nova realidade poderia colocá-lo em desvantagem no mercado moderno, onde a velocidade da informação se tornou um diferencial competitivo. A experiência de Lucas levanta um questionamento essencial: como os investidores devem interpretar e reagir à divulgação não convencional de informações financeiras?

4. Notas de Ensino

4.1. Objetivos de Discussão do Tema

Analisar a relação entre transparência contábil e redes sociais.

Discutir as implicações éticas e regulatórias da divulgação informal.

Avaliar os impactos da estratégia de Morgan na percepção do mercado.

4.2. Utilização Recomendada

Este caso de ensino é particularmente relevante para disciplinas que exploram a interseção entre contabilidade, comunicação corporativa e o impacto das mídias sociais nas estratégias empresariais. É indicado para cursos de Ciências Contábeis, Administração e Comunicação Social, especialmente nas disciplinas de Teoria da Contabilidade, Governança Corporativa, Estratégia Empresarial e Comunicação Organizacional.

Para aprofundar o entendimento sobre a teoria da divulgação e a utilização de mídias sociais na comunicação corporativa, recomenda-se a leitura de obras que abordam esses temas de forma integrada. O livro "Comunicação Empresarial: Alinhando Teoria e Prática", que resgata os principais temas que envolvem a teoria e a prática da comunicação nas organizações, buscando não apenas a compreensão teórica, mas também a aplicação prática no ambiente corporativo (Bueno, 2014).

Para aprofundar o entendimento sobre a Teoria da Divulgação e a disseminação de informações financeiras pelas organizações, é o livro "Princípios de Finanças Corporativas" de Richard Brealey, Franklin Allen e Stewart Myers, que descreve as principais teorias financeiras corporativas e como aplicá-las para resolver problemas práticos do dia a dia (Brealey, 2018).

Além disso, o artigo "Ensaio Sobre a Teoria da Divulgação" oferece uma análise aprofundada sobre o fenômeno da divulgação de informações financeiras, explorando diversas perspectivas e destacando a importância da transparência nas demonstrações contábeis (Salotti e Yamamoto, 2005).

Outra leitura relevante é o artigo "Teoria da Divulgação na Perspectiva da Economia da Informação", que discute os benefícios das informações divulgadas voluntariamente pelas empresas europeias e a influência da regulação para uma divulgação completa (Silva et al, 2015).

Essas leituras auxiliam na compreensão das complexidades da divulgação de informações financeiras no contexto atual, marcado pela influência das mídias sociais e pela necessidade de transparência nas práticas contábeis das empresas.

4.3. Aplicação do caso

Sugere-se a aplicação do caso nos seguintes contextos, de acordo com o estudo de caso proposto por Nardoni et. al (2022):

- (i) leitura individual do caso anteriormente a aplicação.
- (ii) formar grupos para debate/reflexão das questões do caso.
- (iii) solicitar aos discentes que respondam o caso individualmente. Logo, elaborar debate mediante as respostas de cada um.
- (iv) elaborar debate crítico dividindo a sala em dois grupos, sendo que um irá apresentar argumentos a favor e outro contra as questões apresentadas neste caso.
- (v) organizar os alunos em dois grupos, sendo um o Grupo de Verbalização (GV) e outro o Grupo de Observação (GO). O GV deverá analisar as questões de modo crítico e apresentar possíveis soluções, enquanto o GO deverá observar o GV e, em seguida, apresentar suas ponderações sobre o tema, proporcionando um enriquecimento do conteúdo.

5. Questões para discussão do caso

A. Como a teoria da divulgação justifica ou problematiza o uso do X (Twitter) por Jake Morgan para divulgar informações financeiras da InovaTech Automotiva?

Caminho de resposta: A teoria da divulgação destaca a importância da transparência e da redução da assimetria informacional. No entanto, a divulgação via redes sociais pode beneficiar apenas investidores que têm acesso imediato à informação, criando desigualdades no mercado.

B. Quais são os riscos e benefícios de uma abordagem de divulgação contábil não convencional, como a adotada pela InovaTech Automotiva?

Caminho de resposta: Os benefícios incluem maior engajamento do público e divulgação direta sem intermediários. Os riscos envolvem volatilidade no mercado financeiro, questionamentos regulatórios e possíveis sanções de órgãos como a SEC.

C. Como a teoria da divulgação analisa a relação entre a estratégia de marketing digital da InovaTech Automotiva e a confiança dos investidores?

Caminho de resposta: A confiança dos investidores depende da qualidade e da confiabilidade das informações. O uso de redes sociais pode ser visto como um canal moderno de comunicação, mas pode gerar dúvidas sobre a autenticidade e credibilidade dos dados divulgados.

D. A InovaTech Automotiva está comprometida com a transparência contábil ou a divulgação estratégica de Morgan prioriza o impacto no mercado financeiro?

Caminho de resposta: Pode-se argumentar que há uma estratégia de maximização do valor de mercado por meio de divulgações estratégicas. Entretanto, o compromisso com relatórios financeiros formais e auditorias periódicas ainda é um indicativo de transparência institucional.

E. Como as normas contábeis e regulatórias podem evoluir para acompanhar novas formas de divulgação financeira via redes sociais?

Caminho de resposta: Reguladores podem estabelecer diretrizes mais claras sobre a divulgação de informações em redes sociais, exigindo publicações simultâneas em canais oficiais para garantir equidade informacional no mercado.

F. O uso de redes sociais por CEOs pode ser considerado um canal legítimo de divulgação de informações ao mercado?

Caminho de resposta: Embora o uso das redes sociais por CEOs seja um canal legítimo de comunicação, ele deve ser complementado por divulgações formais nos canais oficiais da empresa para garantir equidade e conformidade regulatória. A evolução das normas contábeis e regulatórias pode incluir diretrizes mais claras sobre como essas informações devem ser divulgadas para minimizar os riscos e garantir transparência no mercado.

G. Como equilibrar inovação na comunicação com responsabilidade regulatória?

Caminho de resposta: As empresas podem estabelecer diretrizes internas para comunicação em redes sociais, alinhadas com normas da SEC, CVM e outros órgãos

reguladores. Definir quais tipos de informações podem ser compartilhadas e garantir que elas sejam verificáveis e precisas é essencial.

H. Investidores menores são prejudicados por esse modelo de divulgação?

Caminho de resposta: Sim, investidores menores podem ser prejudicados por esse modelo de divulgação baseado em redes sociais, principalmente devido à assimetria de informação e velocidade de acesso. Tendo em vista que grandes investidores institucionais contam com sistemas automatizados que capturam e processam tweets ou outras postagens de CEOs quase instantaneamente, reagindo mais rápido ao mercado.

I. Qual decisão traria mais valor à InovaTech Automotiva no longo prazo? Manter a comunicação atual, adotar um modelo híbrido ou seguir estritamente as regras tradicionais?

Caminho de resposta: O modelo híbrido seria a melhor decisão estratégica para maximizar o valor da InovaTech Automotiva no longo prazo, equilibrando inovação, transparência e responsabilidade regulatória. Dessa forma, a empresa mantém sua forte presença digital, reduz riscos e melhora a confiança dos investidores.

REFERÊNCIAS

BREALEY, R. A.; MYERS, S. C.; ALLEN, F. **Princípios de finanças corporativas**. 12. ed. São Paulo: AMGH, 2018. ISBN 978-85-8055-610-0.

BUENO, Wilson da Costa. **Comunicação Empresarial: alinhando teoria e prática**. São Paulo: Editora Manole, 2014. ISBN 978-85-204-3842-8.

DYE, R. A. Disclosure of nonproprietary information. **Journal of Accounting Research**, v. 23, n. 1, p. 123-145, 1985. DOI: <https://doi.org/10.2307/2490910>.

HEALY, P.; PALEPU, K. Information asymmetry and corporate disclosure. **Journal of Accounting and Economics**, v. 31, n. 1-3, p. 405-440, 2001. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0).

NADONE, C. L.; SANTOS, C. J. dos; PINHEIRO, L. E. T.; NETO, J. E. B. Caso de Ensino: Títulos Híbridos – Classificação como Passivo ou Patrimônio Líquido? In: **Congresso de Administração, Sociedade e Inovação (CASI)**, 2022. Recuperado de: <https://even3.blob.core.windows.net/anais/475088.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2024.

POLYZOS, E.; RUBBANIY, G.; MAZUR, M. Efficient Market Hypothesis on the blockchain: A social-media-based index for cryptocurrency efficiency. **Financial Review**, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1111/fire.12387>.

SALOTTI, Bruno Meirelles; YAMAMOTO, Marian Mitiyo. Ensaio sobre a teoria da divulgação. **Brazilian Business Review**, v. 2, n. 1, p. 53-70, 2005. DOI: <https://www.redalyc.org/pdf/1230/123016184004.pdf>.

SILVA, Thais Alves da; SLEWINSKI, Evelise; SANCHES, Simone Leticia Raimundini; MORAES, Romildo de Oliveira. Teoria da Divulgação na perspectiva da economia da informação: possibilidade de novos estudos? In: **XV Congresso de Controladoria e Contabilidade**, 2015. Recuperado de: <https://congressosp.fipecafi.org/anais/artigos152015/276.pdf>. Acesso em: 04 fev. 2025.

STIGLER, G. J. The economics of information. **Journal of Political Economy**, v. 69, n. 3, p. 213-225, 1961.

VERRECCHIA, R. E. Discretionary disclosure. **Journal of Accounting and Economics**, v. 5, p. 179-194, 1983. DOI: [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(83\)90011-3](https://doi.org/10.1016/0165-4101(83)90011-3).

VERRECCHIA, R. E. Essays on disclosure. **Journal of Accounting and Economics**, v. 32, n. 1-3, p. 97-180, 2001. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00025-8](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00025-8).

VERRECCHIA, R. E. Information quality and discretionary disclosure. **Journal of Accounting and Economics**, v. 12, p. 365-380, 1990. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00025-8](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00025-8).